

THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF LENDING TO SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES

Tuleyeva G.,
Master of Accounting and Audit
Baimedetov S.
Doctor of Philosophy
Dulaty University

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Тулеева Г.Т.
Магистр учета и аудита
Баймедетов С.Д.
Доктор PhD
Университет Дулати

Abstract

Of particular importance in the system of measures to support small businesses is their lending. The current state of the relationship between the banking system and small business can be characterized as not well-established, without certain mechanisms that characterize the stability of the controllability of these processes.

Аннотация

Особое значение в системе мер поддержки субъектов малого бизнеса имеет их кредитование. Современное состояние взаимоотношений между банковской системой и малым бизнесом можно охарактеризовать как не устоявшееся, без определенных механизмов, характеризующих устойчивость управляемости этих процессов.

Keywords: lending, financing, banking system, small business, subsidies

Ключевые слова: кредитование, финансирование, банковская система, малый бизнес, субсидирование

Одним из основных факторов развития малого и среднего предпринимательства (МСП) является совершенствование механизма и инструментов кредитования малых и средних предприятий. Это объясняется стабильно высокой потребностью данного сектора экономики в заемных ресурсах, особенно эта потребность возрастает в условиях экономических кризисов [1].

Субъекты МСП отличаются склонностью к осуществлению производства наиболее эффективных инновационных проектов, гибким реагированием на изменение рыночной конъюнктуры; они заполняют ниши, недоступные крупному бизнесу. В малом и среднем предпринимательстве достижение результата в решающей степени зависит от настойчивости предпринимателей, их знаний, профессиональной компетентности, высокой амбициозности, которые в совокупности позволяют эффективно работать даже в очень затруднительной ситуации [2].

Без дополнительного финансирования развитие предприятий в секторе малого и среднего бизнеса ограничено, отчего страдает как банковская сфера, так и экономика страны в целом. Банки готовы предложить своим клиентам более выгодные условия, которые позволили бы кредитовать большее количество предприятий, но те ставки, которые сегодня диктует Центробанк, слишком высоки для МСП. Тем не менее, коммерческие банки играют

важную роль в развитии и функционировании МСП [3].

Зарубежный опыт доказывает, что те проблемы, с которыми сталкиваются наиболее уязвимые категории малых и средних предприятий (микро- и малые предприятия, недавно созданные компании, не обладающие достаточной исторической информацией о результатах своей деятельности, предприятия, которые не могут предоставить обеспечение в необходимом объеме), по крайней мере, отчасти компенсирует деятельность гарантийных фондов и обществ взаимного гарантирования, а также деятельность кредитных кооперативов, предоставляющих малым и средним предприятиям финансирование на более выгодных по сравнению с банками условиях [4].

Народный банк поддерживает МСБ, для этого банк развивает программы кредитования и активно сотрудничает с фондом АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ». Так как в настоящее время банки заинтересованы в гарантиях со стороны государства в случае неспособности клиентов вернуть полученные средства, данный фонд выдает гарантий для предпринимателей, у кого нет необходимой суммы залога. Соответственно, в банке предприниматель может получить кредит по разным государственным программам, ставке кредитования и сроком. Большинство программ связано с промышленным и аграрным сектором экономики.

Таблица 1.

Виды программ для кредитования МСБ в АО «Народный банк Казахстана».

Название программы	Ставка	Сумма	Цели и сроки
1. Дорожная карта бизнеса 2025 (субсидирование)	6% оплачивается предпринимателем, а разница субсидируется государством	До 20 млн.тг	- инвестиции – 5 лет - пополнение оборотных средств – 3 года
"Еңбек"	6%	до 8 000 МРП (в городах Астана, Алматы, Шымкент, Актау, Атырау) до 6 500 МРП (в других городах, моногородах)	- инвестиции – 5 лет - пополнение оборотных средств – 3 года
Экономика простых вещей (субсидирование)	не более 15%	сумма без ограничений	-на инвестиции – 10 лет, -на ПОС – 3 года
МСБ в обрабатывающей промышленности	не более 6%	не более 1 млрд. 850 млн. тенге, за исключением проектов в сфере пищевой промышленности, по которым лимит отсутствует	- не более 10 - по займам, выдаваемым на приобретение новых, создание и модернизацию основных средств/рефинансирование займов с указанной целью - не более 5 лет - по займам, выдаваемым на пополнение оборотных средств/рефинансирование займов с указанной целью
Дорожная карта бизнеса 2025 (гарантирование)	размер гарантии до 85% от суммы кредита	на инвестиции не более 20 млн. тенге на пополнение оборотных средств не более 5 млн. тенге	-инвестиции -пополнение оборотных средств
Экономика простых вещей (гарантирование)	гарантия до 50% от суммы кредита	сумма до 1 миллиарда	- обрабатывающая промышленность и услуги - переработка в агропромышленном комплексе - производство в агропромышленном комплексе
Примечание –таблица составлена на основе информации с сайта https://halykbank.kz/			

Все перечисленные выше программы предназначены уже для действующего бизнеса. Необходимо дать поддержку для развития малого бизнеса на старте, ведь по статистике без финансовой поддержки большинство предпринимателей закрывают свои ИП через полгода.

Менеджер банка находят клиенту подходящую для него программу и начинают работу над подачей документов для кредитования. Данный процесс занимает длительное время, особенно если учесть, что программа является государственной. Соответственно для того, чтобы клиент мог получить необходимую сумму для развития бизнеса Народному банку, следует упростить процесс подачи и рассмотрения заявки на залоговый кредит.

На данный момент клиент проходит через следующие основные шаги процесса залогового кредитования:

1. Сбор информации. Клиент собирает необходимый пакет документов, по предоставленному банком перечню;
2. Менеджер банка принимает документы клиента и передает юридическому отделу и службе безопасности;

3. После проверки документов, менеджер делает анализ рисков, проверку деловой репутации заемщика и оценку бизнеса и залогового имущества клиента.

4. Расчет кредитоспособности предприятия. Менеджер рассчитывает товарно-материальные запасы, ликвидность, оборачиваемость и пр. У различных банков свои требования по минимальным значениям этих коэффициентам. Все документы, анализ и оценка предприятия отправляют андеррайтеру в головной офис в Алматы.

5. Согласование сделки. Если клиенту необходима субсидия или гарантирование по государственной программе, то банк передает все копии документов, анализ, сумма кредита и ставка вознаграждения и условия банка в фонд для получения согласия на субсидии и гарантирование. Одобрение фонда также занимает длительное время (до 2 недель).

6. Оформление кредитного договора. Прописываются условия, которые должны выполнять клиент и банк.

7. Целевое использование. Клиент после получения необходимой суммы должен предоставить

банку все необходимые документы по целевому назначению кредита.

Изучив проблемы кредитования МСБ в РК предлагаются следующие направления развития кредитования в АО «Народный банк Казахстана»:

- снижение кредитных рисков с помощью системы обеспечения кредитов;
- диверсификация и расширение каналов продвижения кредитных и банковских продуктов и услуг для субъектов МСБ через собственную и партнерскую сети;
- постоянное совершенствование системы риск-менеджмента;
- модификация и усовершенствование способов работы с просроченной задолженностью для увеличения качества кредитного портфеля.

Указанные предложения, будут способствовать совершенствованию механизма кредитования МСБ, увеличить количество предпринимателей у которых имеются идеи для развития бизнеса, что в

конечном итоге повысит конкурентоспособность малого и среднего бизнеса и его роль в казахстанской экономике.

References

1. Susan S., Chris R., 2017. Business Continuity and Disaster Recovery for Small-and Medium-Sized Businesses. *International Journal of Production Economics*, 5 (3), P. 451–478 // www.sciencedirect.com.
2. [Brykov, B.A. Crediting of small and medium-sized businesses: characteristic features, applied models, problems and features of implementation / B.A. Brykov // *Economy. Business. Banks.* – 2017. – №3 (20). – С. 214-225]
3. [Nichiporova V.I. Foreign experience of crediting small and medium-sized businesses// *Bulletin of the Moscow University of Humanities and Economics. Economics series.*-2021.-№2. – pp. 211-220.]
4. Wellalage, N.H.; Fernandez, V. Innovation and SME finance: Evidence from developing countries. *Int. Rev. Financ. Anal.* 2019, 66.